

**XX ASRNING IKKINCHI YARMIDA GERMANIYA FEDERATIV
RESPUBLIKASINING MADANIYATI VA IJTIMOIIY HAYOTI****Sadiyeva Rohat Bahritdinovna**

Buxoro Davlat Universiteti Tarix va yuridik fakulteti 2-kurs magistranti

Tarix yo'nalishi <tel:93-136-06-08>

Annotatsiya: XX asrning ikkinchi yarmida GFR ning madaniyati, Vazon Brok ijodi, Germaniyada adabiyot, kino, teatr, opera, arxitektura va musiqasan'atining rivojlanishi haqidagi ma'lumotlar tahlil etilgan

Kalit so'zlar: GFR madaniyati, adabiyoti, arxitektura, musiqa, kino, opera, teatr, Vazon Brok, Frankfurter Allgemeine, Kurt Xyubner, Berlinlik Peter Shtayn

1960 yillarda Germaniya madaniyatida o'ziga xos jihatlar ko'zga tashlana boshladi. Xususan, "68-yillar harakati" Germaniya madaniyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, uning siyosiy lashishiga, shuningdek, san'atda ijtimoiy hayot muammolarini ko'rsatishning yangi shakl va vositalarini izlashga olib keldi. Yana bir muhim omil postindustrial jamiyat shakllanishi sharoitida "qadriyatlarning o'zgarishi" edi. Natijada madaniyat sohasida ko'proq xilma-xillik va bag'rikenglik paydo bo'ldi.

1960-yillarning ikkinchi yarmidagi norozilik harakatlari dastlab «burjua» madaniyatiga qarshi chiqib, «madaniy inqilob» xarakterini oldi. Bu xippilar kabi muqobil submadaniyatlar va falsafalarning shakllanishida o'z aksini topdi¹. 1965 yildan boshlab tasviriy san'atda konstruktivizm (chiziqlar, shakllar, ranglar bilan tajribalar) yondalishi vujudga keldi, unga Vilgelm Vessel (1904-1971), Xorst Lerx, Valter Dreksel (1890-1973) va boshqalar ijodini misol qilish mumkin.

¹ Архипов Ю. И., Левый радикализм в литературе ФРГ, в кн.: Идеологическая борьба и современная культура, М., 1972.– С 43.

Rassomlar, xususan, Vazon Brok san'atdagi neodadaizm kabi yo'nalishning rivojlanishiga hissa qo'shdilar, uning o'ziga xos xususiyati keng jamoatchilikni hayratda qoldirdi. Nafaqat ommabop pop-madaniyat, balki Wolfgang Petrik va Klaus Fogelzang vakili bo'lgan neorealizm bilan ham to'qnash kelgan bu oqimlar talabalar tartibsizliklarining pasayishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotdi².

Jamoatchilik muhokamasining eng muhim mavzularidan biri natsizm davriga munosabat edi. 1960-yillarda yaqqol namoyon bo'lgan bu muammolarga jamoatchilik qiziqishi 1970-yillarda ham susaymadi. 1979 yilda televidenielerde namoyish etilgan milliy sotsializm davridagi yahudiy oilasining taqdiri haqidagi Amerikaning 4-qismli "Xolokost" filmi nemis jamiyatini hayratda qoldirgan yangi turtki bo'ldi. Xolokost mavzusi, Yevropalik yahudiylarning ommaviy qirg'in qilinishi milliy sotsialistik o'tmish haqidagi munozaralarning markaziy mavzularidan biriga aylandi.

Germaniyada yahudiylarning ommaviy qatl etilishining boshlanishi "Billur kechasi" ning 50 yilligi (1988) keng rezonansga sabab bo'ldi. Sotsiologlar, siyosatshunoslar, huquqshunoslar, shifokorlarning milliy sotsialistik tuzum davrida hayotning turli sohalari, unga bo'lgan munosabati va o'sha paytdagi nemis jamiyatining turli ijtimoiy va professional guruhlarini xatti-harakatlariga bag'ishlangan ko'plab publisistik asarlari paydo bo'ldi³. Munozaradagi yo'nalishlardan biri Uchinchi Reyxning kundalik tarixiga murojaat qilish edi. O'lkashunoslik ishi doirasida "o'lka" tarixiga oid materiallar to'plandi va o'rganildi, "tarixiy ustaxonalar" tashkil etildi, tashabbus guruhlarini ko'chalar, maktablar va universitetlarga Milliy sotsialistik (natsizm) tuzum qurbonlari va Qarshilik harakati qatnashchilari nomini berish bo'yicha takliflar kiritildi.

Prezident Rixard fon Vayszeckerning 1985 yildagi ikkinchi jahon urushi tugaganining 40 yilligiga bag'ishlangan Bundestagdagi nutqi muhim ijtimoiy-siyosiy voqea bo'ldi. 1945 yil 8 may sanasi nemislar uchun nimani anglatadi degan savol

² Студенческое движение в ФРГ и Западном Берлине (1960-е) <https://ru.wikipedia.org/wiki>

³ Кольчугина М. Б., ФРГ: образование и экономика, М., 1973. – С 31.

noaniq javoblarni keltirib chiqardi. Nafaqat Uchinchi Reyxning qulashi, balki milliy birlikning buzilishi, "quvib chiqarilgan" va qochqinlarning azob-uqubatlari, Sovet ishğ'ol zonasiga tushganlar Prezident o'z nutqida fashizm mag'lubiyatining 40 yilligi "taslim bo'lish va sharmandalik" emas, balki "fashizmdan ozod bo'lish" yilligi ekanligini, quvg'in uchun mas'ul kuchlar emasligini ta'kidladi. Sudet, Sileziya, Sharqiy Prussiyadan kelgan millionlab nemislar g'oliblari va hokimiyatni Gitlarga topshirgan nemislarning o'zlari ekanligi ta'kidlandi.

Rixard fon Vayszeckerning nutqi momaqaldiroqqa o'xshardi. Darhaqiqat, bundan 3 kun oldin, 1985 yil 5 mayda kansler Kol va AQSH prezidenti Reyganning Reynland-Pfalsdagi "SS" qabristoniga tashrif buyurishining rasmiy marosimi bo'lib o'tdi. GFR Prezidenti, tug'ilishidan aristokrat, fashist diplomatining o'g'li, o'zi Vermaxtda xizmat qilgan, Leningrad va Moskva yaqinida jang qilgan, XDI rahbarlaridan biri, hukmron elitaning stereotipini qabul qilishdan bosh tortdi⁴. Vayszeckerning bahosi GFRning "tarixchilar bahsi" nomi bilan mashhur bo'lgan munozarada ifodalangan tortishuvlarga sabab bo'ldi. Uni 1986 yilda tarixchi Ernst Nolt tomonidan qo'yilgan savol qo'zg'atdi. Milliy sotsialistlar siyosati Rossiyadagi bolsheviklar siyosatidan ikkinchi darajali va Yevropa mamlakatlariga kommunistik tahdid tufayli oldini olishmi? Axir, SSSRda GULAG (jazoni o'tash bosh boshqarmasi) va "sinfiy dushmanlar"ning qotilliklari Osvensimdan oldin va milliy sotsialistlar amaliyotida irqiy qotilliklardan oldin sodir bo'lgan. Nolt "Leninsiz Gitler bo'lmaydi", "GULAG asosiy, Xolokost esa ikkinchi darajali" deb ta'kidladi.

Muammoning bunday shakllantirilishi ilmiy va jamoat doiralarida keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Faylasuf Yurgen Xabermas milliy sotsializm tarixshunosligidagi apologetik tendensiyalarni birinchi bo'lib keskin qoraladi va Nolt masalasini ko'tarish milliy sotsialistik rejimning jinoyatlarini oqlash uchun bo'lmasa, ularni kamaytirishga, ulardan mahrum qilishga urinish ekanligini ta'kidladi. ularning

⁴ Patricia Clough: Helmut Kohl. Ein Porträt der Macht. München, dtv 1998 ISBN 3-423-24122-5

eksklyuzivligi. Uni og'irlik qilmaydigan, aksincha, milliy o'zlikni anglashni ozod qiladigan chuqur o'rganishni davom ettirish zarur. Xabermasning fikriga ko'ra, demokratiya tamoyillariga ongli ravishda amal qilish nemislarning siyosiy madaniyatida faqat milliy sotsializm jinoyatlarining ramzi bo'lgan "Osvensim"ni anglash orqali o'rnatilishi mumkin edi.

Xans Mommzen shuningdek, ko'pchilik olimlar va publisistlar "FRG tarixchilari bahsida" xuddi shunday pozitsiyani egallagan. 1986-1990 yillarda Germaniyada o'tkazilgan totalitarizmning har qanday shakllari va ko'rinishlariga qarshi immunitetni rivojlantirish zarurati sifatida tushunilgan "o'tmishni yengish" haqidagi munozara Germaniya qayta birlashgandan keyin yangi ahamiyat kasb etdi⁵.

50-yillarning oxiridan GFRning bu sohadagi dasturlari Xalqaro hisoblash matematikasi markazi doirasida muvofiqlashtiriladi. (FRG 1958 yildan buyon a'zo). Keyinchalik, kibernetika va tizim tahlili sohasida ham ishlar rivojlandi, bunda Kibernetika jamiyati (1962) va Frankfurt-na-Maynda tashkil etilgan Operatsion tadqiqotlar jamiyati (1972) muvofiqlashtiruvchi rol o'ynaydi. 60-70-yillarda. nazariy matematika bo'yicha tadqiqotlar faollashdi.

Germaniya adabiyotidagi asosiy tendensiya bizning davrimizning ijtimoiy mavzulariga murojaat qilish va o'tmishni, ayniqsa natsistlarni tanqidiy qayta ko'rib chiqish edi⁶. Bu mavzular Xans Verner Rixter, Volfgan Keppen, Maksa fon der Gryuna (1926-2005), Alfred Andersh va boshqalarning asarlarida o'z aksini topgan. O'sha davr nemis lirikasida "beton she'riyat"ning konstruktivistik tendensiyalari hukmronlik qilgan. Xelmuta Xaysenbyuttel (1921-1996) va boshqalarning asarlari o'quvchiga vizual ta'sir qilishda, so'zlarning yangi simmetriyasini qurishda ifodalangan. 1968 yil nemis adabiyotida bo'linishga olib keldi. Martin Valzer va Genrix Byoll radikal so'l

⁵ Али Ҳасанов.-Геосиёсат, Озарбайжончадан Бобоҳон Муҳаммад Шариф таржимаси., Тошкент "Тамaddun" - 2016. -Б 238.

⁶ Млечина И. В., Литература и «общество потребления», М., 1975. – С 22.

g'oyalarni qabul qilishgan bo'lsada, Zigfrid Lens va Gyunter Grass kabi mualliflar o'zlarining liberal islohotchi e'tiqodlariga sodiq qolishdi⁷.

GFR adabiyotida "yangi subektivizm" oqimi ham namoyon bo'ladi, ba'zi yozuvchilar o'zlarining so'nggi ijtimoiy-siyosiy yo'nalishlaridan chetga chiqib, zamonaviy shaxsni o'z xohish-istaklari, orzulari va qo'rquvlari bilan o'rganishga kirishganlarida ham namoyon bo'ladi. Shuning uchun kundaliklar, xatlar, xotiralar va avtobiografik romanlar asarning asosiy shakliga aylandi: Karin Strukning "Mumtoz sevgisi", Piter Shnaydarning "Lenz", Bernvard Fesperning "Sayohat" va boshqalar. 1970-1980 yillarda keng tarqalgan mashhurlik "Ayollar adabiyoti" deb nomlangan, shuningdek, "fantastik" janrdagi romanlar salohiyati ancha yuqori edi⁸.

1975 yilda jami 22 million nusxada 1600 ga yaqin gazeta nashr etildi. va umumiy tiraji 200 million nusxa bo'lgan 9 mingga yaqin jurnal. GFR umumiy gazeta tirajining 30% dan ortig'i Springer konserni hissasiga to'g'ri keladi; uning nashrlarida millatchilik, antikommunistik va revanshistik tashviqot olib boriladi.

Eng keng tarqalgan kundalik gazetalar Frankfurter Allgemeine bo'lib, 1949 yildan beri 350 000 nusxada nashr etiladi.

Bild-Zeitung ("Bild-Zeitung"), 1952 yildan beri, tiraji 4,7 million nusxa, Pringer gazetasi, tabloid, o'ta o'ng, Gamburgda nashr etiladi; Süddeutsche Zeitung, 1945 yildan, tiraji 329 000, o'rtacha liberal gazeta, Myunxenda nashr etiladi; Westdeutsche Allgemeine (Westdeutsche Allgemeine), 1948 yildan beri, tiraji 544 000 nusxadan ortiq, Essen shahrida nashr etilgan; "Gamburger Morgenpost" ("Gamburger Morgenpost"), 1950 yildan beri tiraji 300 ming nusxa, SPDga yaqin, Gamburgda nashr etilgan; Gamburger Abendblatt, kechqurun, 1948 yildan beri, tiraj 660 000 nusxa, Springer gazetasi, Gamburgda nashr etiladi; Rheinische Post, 1946 yildan beri tiraj 400 000 nusxada, CDUga yaqin, Dyusseldorfda nashr etilgan⁹.

⁷ Архипов Ю. И., Левый радикализм в литературе ФРГ, в кн.: Идеологическая борьба и современная культура, М., 1972. – С 12.

⁸ Млечина И. В., Литература и «общество потребления», М., 1975. – С 29.

⁹ Кольчугина М. Б, ФРГ: образование и экономика, М., 1973. – С -43.

Kinoda o'tkir ijtimoiy muammolarga murojaat 1962 yilda 25 rejissyor, operator va aktyorlarning jamiyatning haqiqiy muammolarini ko'rsatishga qodir "yangi nemis filmi" yaratishga chaqirgan manifestiga sabab bo'ldi. Aleksandr Klyugning "Kecha bilan xayrlashuv" filmlarining asosiy mavzulari, Ulrix Shamonning (1939-1998) "Yillar davomida" va "Ayollarni ozod qilish, axloqiy tabularni, avlodlar o'rtasidagi munosabatlar", ijtimoiy tub muammolarini bartaraf etishga qaratilgan edi. Rejissyor Rayner Verner Fassbinder (1945-1982) va Vim Venders nemis kinosiga jahon shuhratini keltirdi. Ularning filmlari "eski" kinoga xos bo'lgan idealizatsiyasiz oddiy odamlarning kundalik hayotini ko'rsatdi. Fassbinderning "Meri Braunning qahramonligi" filmi urushning inson taqdiri va qahramonlariga ta'sirini ko'rsatadi, "Qo'rquv ruhi engadi" filmida nafaqaxo'r va mehmon o'rtasidagi muhabbat haqida hikoya qiladi¹⁰.

Teatr san'atining rivojlanishi ham ijtimoiy mavzularni hal qilish nuqtai nazaridan sodir bo'ldi. Kurt Xyubner, Berlinlik Peter Shtayn kabi teatr rejissyorlari mehnati natijasida yaratilgan. Eng mashhur pyesalardan biri Rolf Xoxgutaning "Noib" pyesasi 10 yil ichida 26 mamlakatning 60 ta teatrida sahnalashtirilgan. Bunday muvaffaqiyat muallifning rad etib bo'lmaydigan tarixiy hujjatlarga tayanganligi va birinchi marta natsizm jinoyatlari uchun javobgarlik va ruhoniylarning (Masihning yer yuzidagi noibi Papa Piy XII) "yopiq" mavzusiga murojaat qilganligi bilan bog'liq edi. Neosub'ektivizm doirasida mifologiya va o'z-o'zini aks ettirish va "Yovvoyi rasm" (Xans -Georg Bazelits) ga asoslangan irrasional-romantik harakat (asoschisi Germann Nitsh) rivojlandi. Iorg Immendorf va boshqalar), bu o'z-o'zidan, ekspressivlik va ranglarning to'yinganligi bilan ajralib turardi. 1955 yildan beri "Dokumente" nomi bilan Kasselda - zamonaviy san'at xalqaro forumida faoliyat yuritgan.

Ikkinchi jahon urushidan (1939-45) so'ng opera spektakllarida ishtirok etgan opera teatrlarining balet truppalarning bir qismi mustaqillikka erishib, o'z repertuarini

¹⁰ Кольчугина М. Б, ФПГ: образование и экономика, М., 1973. – С -48.

shakllantira boshladi. I. Georgi (Gannover), D. Xoyer (Gamburg) asarlarida an'analar deb ataladigan. 20-30-yillarda ishlab chiqilgan plastik va erkin raqs 50-yillarning o'rtalaridan boshlab mumtoz baletga qiziqish ortdi, bunga boshqa mamlakatlar xoreograflari - N. Beryozov (birinchi bo'lib P. I. Chaykovskiy tomonidan "Uyqudagi go'zal" spektaklini qo'ygan), A. Karter, T. Bolender va boshqalarning spektakllari yordam berdi, ular ijodiga ta'sir ko'rsatdi. Nemis xoreograflar 50-60-yillarda. T. Gzovska (Myunxen, Frankfurt na Mayn) faoliyati katta ahamiyatga ega edi.

70-yillarning o'rtalarida eng mashhur balet truppasi Vyurtemberg davlat teatrida (Shtutgart) faoliyat olib bordi. Bu yerda 1961-73 yillarda inglizlar tomonidan qiziqarli spektakllar sahnalashtirilgan. Xoreograf J. Kranko (Skarlatti musiqasi ostidagi "O'zboshimchalikni qo'lga olish", Chaykovskiy musiqasidagi "Onegin") ham kuchli aktyorlik jamoasini to'plashga muvaffaq bo'ldi. 1973-76 yillarda truppaga xoreograf G. Tetli rahbarlik qildi. 1964 yildan boshlab uning qo'l ostida Reyn bo'yidagi opera (Dyusseldorf - Duisburg) klassik baletlar repertuarini tashkil etgan xoreograf E. Valter ishlagan. J. Balanchine, B. Nijinskiy va uning o'zi 60-yillarning oxiridan boshlab Xoreograf J. Neumeier (Glyuk musiqasiga Don Jovanni, Prokofyev Romeo va Juletta) Gamburgda sahnalashtirgan¹¹.

Arxitekturada yangi yondashuvlar paydo bo'ldi. 1950-1960 yillarga xos bo'lgan shaharlarning tarixiy markazining rivojlanishini to'liq yangilash tendensiyasi o'z o'rnini asl ko'rinishida tiklash, tarixiy obidalar va binolarni ehtiyotkorlik bilan saqlash istagini bo'shatib berdi. Arxitekturadagi postmodernizm sof funktsionallikni rad etishda va binolarni qurishda turli uslubdagi elementlardan foydalanishda namoyon bo'ldi. Ekologik qurilish loyihalari inson va uning atrofidagi dunyo o'rtasida uyg'unlikni yaratishga qaratilgan.

Antisovetizm va antikommunizm Sharq tarixiga bag'ishlangan ko'plab nashrlarga xosdir. Yevropa, SSSR, GDR va boshqa sotsialistik mamlakatlar tarixi Neonatsistlar

¹¹ Всеобщая история искусств, т. 6, кн. 1, М., 1965. – С -55.

oqimi (V. Glazebok va boshqalar) fashistik tuzumni ochiqchasiga kechirish va natsist jinoyatchilarni rehabilitatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga, marksizm ta'sirida bo'lgan burjua tarixchilarining (V. A. Abendrot, R. Künl, D. Shtegman va boshqalar) chap qanoti ham faollashib bormoqda. Uning mustahkamlanishiga F.Fisherning 1914-18 yillardagi 1-jahon urushida Germaniyaning yirtqich maqsadlarini fosh etgan va shu bilan reaksiyon tarixshunoslikka qattiq zarba bergan tadqiqotlari katta yordam berdi¹².

Musiqadagi postmodernizm boshqa san'at turlaridan mustaqil ravishda rivojlandi. Germaniyaning "yangi musiqasi" asosan klassik musiqa bilan tajribalar va inson his-tuyg'ularini yangi instrumental usullarda yetkazishga urinishlarga qisqartirildi. Pop va rok musiqalari ko'p jihatdan xalqaro xarakteri kasb etib, tijoratlashuv tendensiyasiga ega bo'ldi. Elektron musiqa va musiqiy videolarning paydo bo'lishi diskoteka va pank-guruhlardan psixikali rokgacha bo'lgan keng ko'lamli uslub va tendensiyalarni aks ettirdi. Germaniyada bir xil musiqiy guruhlar va ijrochilar boshqa G'arb mamlakatlarida bo'lgani kabi mashhur edi, asosan ingliz tilida so'zlashdi. Mahalliy ijrochilardan Udo Lindenberg shuhrat qozondi, uning nemis tilidagi qo'shiqlari ham siyosiy, ham lirik edi¹³.

Umuman olganda, 1960-1980 yillarda Germaniyada adabiyot va san'atning rivojlanishi uslub va janrlarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi.

Xulosa

Germaniya Federativ Respublikasining tashkil topishi bir vaqtning o'zida yangi nemis madaniyatining paydo bo'lishini anglatmaydi. Birinchi o'n yilliklarda unda Uchinchi Reyx qulagandan keyin aniqlangan tendensiyalar rivojlandi. Faqatgina 1960-yillarda o'tish davrining tugashi va G'arbiy Germaniya madaniyatining shakllanishi haqida gapirish uchun asoslar mavjud edi. O'tish jarayonida "konservativ" tendensiyalar madaniy yangilanish kuchlarining hujumi ostida orqa fonga o'tdi.

¹² Современная западногерманская буржуазная историография. коллектив, М. 1982. – С -25

¹³ Всеобщая история искусств, т. 6, кн. 1, М., 1965. – С -59.

Cherkovlar o‘zlarining asosiy talablarini (cherkovning maktabga ta’siri, ota-onalarning konfessiyaviy huquqi) davlat tomonidan tan olinishiga erishdilar.

Tinchlik va qurolsizlanish masalalari katolik cherkovi uchun va’zlarda tobora ortib borayotgan ahamiyat kasb eta boshladi. Evangelist cherkovi faoliyatida yepiskop Martin Niemeller boshchiligidagi pasifistlar muhim rol o‘ynagan. Protestantizm 1960-yillarning oxirigacha nemis millatining birligini saqlab qolish istagi bilan ajralib turardi. Evangelist cherkovi yagona butun nemis instituti bo‘lib qoldi.

Mualliflar uchun asosiy mavzulardan biri bu yaqindagi og‘ir o‘tmish, fashistlar davrining vahshiyliklari uchun nemislarning jamoaviy aybi va ma’lum bir shaxsning aybi muammosi, yangi nemis adabiyoti o‘tmish va GFRda sodir bo‘layotgan jarayonlarga nisbatan imkon qadar sezgir edi. U endi chetda turmadi va yangi jamiyat madaniyatining ajralmas qismiga aylandi.

1950-yillar kinosi alohida siyosiy loqaydlik, estetik va intellektual regressiya, oldingi davr bilan davomiylik uchinchi Reyx rejissyorlari va aktyorlari badiiy film janrida ham, siyosiy mazmundagi filmlarda ham faol ishlaganliklarida namoyon bo‘ldi. Shaharlarda tarixiy elementlarni yoki butunlay o‘zgargan arxitekturaga ega “yangi binolar”ni “qayta tiklash” masalasida “an’anaviylar” va “modernistlar” o‘zaro raqobatlashdilar. 1960-yillarda ongli hayotga urushdan keyin tug‘ilgan avlod kirib keldi, ularning g‘oyalari va qadriyatlari ota-onalarinikidan farq qiladi. "Avlodlar to‘qnashuvi" barcha rivojlangan mamlakatlarda yaqqol namoyon bo‘ldi, u yoshlarning o‘rnatilgan qoidalar va hokimiyatlarni shubha ostiga qo‘yishga, katta avlod qadriyatlari va me’yorlaridan farq qiladigan o‘zlarining "aksil madaniyatini" yaratishga urinishlari bilan birga keldi.

1960-yillarning ikkinchi yarmidagi norozilik harakatlari dastlab «burjua» madaniyatiga qarshi chiqib, «madaniy inqilob» xarakterini oldi. Jamoatchilik muhokamasining eng muhim mavzularidan biri nasizm davriga munosabat edi. 1960-yillarda yaqqol namoyon bo‘lgan bu muammolarga jamoatchilik qiziqishi 1970-yillarda ham susaymadi.

Umuman olganda, 1960-1980 yillarda Germaniyada adabiyot va san'atning rivojlanishi uslub va janrlarning xilma-xilligi bilan ajralib turgan. Ikkala Germaniyaning birlashuvi masalasi GFR madaniy hayotida ham o'z aksini topdi.

Foydalangan adabiyotlar

- 1.Архипов Ю. И., Левый радикализм в литературе ФРГ, в кн.: Идеологическая борьба и современная культура, М., 1972.– С 43.
- 2.Студенческое движение в ФРГ и Западном Берлине (1960-е)
<https://ru.wikipedia.org/wiki>
- 3.Кольчугина М. Б., ФРГ: образование и экономика, М., 1973. – С 31.
- 4.Всеобщая история искусств, т. 6, кн. 1, М., 1965. – С -59.
- 5.Всеобщая история искусств, т. 6, кн. 1, М., 1965. – С -55.
- 6.Современная западногерманская буржуазная историография. коллектив, М. 1982. – С -25
- 7.Кольчугина М. Б, ФРГ: образование и экономика, М., 1973. – С -48.
- 8.Млечина И. В., Литература и «общество потребления», М., 1975. – С 29.
- 9.Кольчугина М. Б, ФРГ: образование и экономика, М., 1973. – С -43.
- 10.Али Ҳасанов.-Геосиёсат, Озарбайжончадан Бобохон Муҳаммад Шариф таржимаси., Тошкент “Тамaddon” -2016. -Б 238.
- 11.Млечина И. В., Литература и «общество потребления», М., 1975. – С 22.
- 12.Архипов Ю. И., Левый радикализм в литературе ФРГ, в кн.: Идеологическая борьба и современная культура, М., 1972.– С 12.
- 13.Patricia Clough: Helmut Kohl. Ein Porträt der Macht. München, dtv 1998 ISBN 3-423-24122-5